

УДК 331.105
DOI

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

НЕЙКО В.А.,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты деятельности профессиональных союзов, которые являются наиболее устойчивой организованной формой социально-экономических отношений наёмных работников, которые основаны на принципах единства, солидарности, справедливости, взаимопомощи и направлены на выполнение функций представительства интересов трудящихся и на обеспечение их социально-трудовой защиты. Выявлены основные принципы реализации деятельности профессиональных союзов на современном этапе развития социально-трудовых отношений. Проведён анализ существующих моделей социального партнёрства профессиональных союзов Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: профсоюзы, социально-трудовые отношения, коллективный договор, работодатель, Донецкая Народная Республика, защита прав и свобод граждан, отраслевое соглашение

THE ROLE OF TRADE UNIONS OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration;

NEYKO V.A.,
undergraduate,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article discusses the main aspects of the activities of trade unions, which are the most stable organized form of socio-economic relations of employees, based on the principles of unity, solidarity, justice, mutual assistance and aimed at performing the functions of representing the interests of workers and ensuring their social and labor protection. Identified basic principles for the implementation of the activities of trade unions

at the present stage of development of social and labor relations. The analysis of existing models of social partnership of trade unions of the Donetsk People's Republic was carried out.

Keywords: *trade unions, social and labor relations, collective agreement, employer, Donetsk People's Republic, employer, protection of the rights and freedoms of citizens*

Актуальность и постановка задачи. Социальная политика нового субъекта Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, в силу своей обширности, затрагивает интересы каждого гражданина и по сути «является важнейшим адаптационным механизмом политической системы. От выбора концептуального направления социального партнёрства зависит стратегическая устойчивость и стабильность конкретной политической системы. Профессиональные союзы созданы непосредственно с целью консолидации и координации действий членских организаций по непосредственному представительству, защите трудовых и социально-экономических прав и свобод, а также производственных, профессиональных интересов членов профсоюзов, коллективных прав и интересов работников в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с работодателями, их организациями и объединениями, содействия единству профсоюзного движения и координации его коллективных действий, представительства и защиты прав, свобод и интересов членских организаций, обеспечения правовых гарантий их деятельности и достижения поставленных уставных целей и задач.

Так, из вышеприведённых аспектов следует, что одной из основных задач профсоюзных объединений Донецкой Народной Республики на сегодняшний день является социальное партнёрство и интеграция с Российской Федерацией.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что социально-трудовые отношения в структуре и деятельности профсоюзных объединений стали объектом теоретических и практических исследований многих авторов, таких как Бурлуцкая М.Г., Веселкова Н.В., Вычерова Н.В., Давыдова В.Н., Митрофанова Л.Д., Карелина М., Козина И.

Трудовое право и роль профсоюзов в его реализации представлены в работах Миронова В.И., Насыбуллина Д., Репринцева Е., Стрейко В.Т. и др. Вопросам социально-экономической поддержки трудящихся со стороны профессиональных союзов посвящены публикации Султанова Р.М., Фролова Т.Л., Шугаева А.А., Борисова В., Бурлуцкой М.Г., Быба А.П., Галаганова В.П. и других авторов.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных источников, можно сделать вывод о том, что довольно много авторов рассматривают непосредственную необходимость изучения роли профессиональных союзов в сфере социально-трудовых экономических отношений. Однако среди учёных отсутствует единство относительно характера вопросов, находящихся в компетенции профсоюзов: должны ли они быть направлены только на социальную политику или также и на вопросы политического плана. Следовательно, в связи с современными изменениями в социально-трудовой структуре Донецкой Народной Республики как нового субъекта Российской Федерации, данный вопрос требует углублённого теоретического и практического исследования и обоснования.

Целью статьи является изучение ведущей роли и деятельности профессиональных союзов в системе социально-трудовых отношений, а также модели их представления на современном этапе развития нового субъекта Российской Федерации – Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики социальная политика профессиональных союзов, представителей работодателей и государственных органов власти осуществляется непосредственно в трёхсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений. Согласно теории консервативного плюрализма, профсоюзы являются экономическими организациями, круг их деятельности ограничен вопросами длительности и условиями труда, социального обеспечения собственных членов профсоюза. В соответствии с данной точкой зрения, отрицается политическая роль профсоюзов в обществе. Результаты партнёрства сторон отражаются в Генеральных соглашениях. Не менее актуальным стало подписание трёхстороннего соглашения на международном и региональном уровнях, а также на отраслевом уровне. На предприятиях, в организациях и в учреждениях заключаются коллективные договоры, основанные на установленных в генеральных и отраслевых соглашениях положениях и нормах.

В Федеральном Законе «О профессиональных союзах», принятом ещё в 1993 г., профессиональные союзы определяются как самостоятельные, с фиксированным индивидуальным членством, общественные объединения, добровольно создаваемые гражданами на основе общности их профессиональных интересов для представления и защиты трудовых, а также других социально-экономических прав и интересов своих членов, охраны и улучшения условий труда.

Следовательно, исходя из Закона ДНР «О профессиональных союзах» и собственно, Устава Федерации Профсоюзов Донецкой Народной Республики, они независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предпринимателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчётны и неподконтрольны [3].

Их основная деятельность осуществляется по определённым принципам. Первым основополагающим принципом представления и деятельности профессиональных союзов является их самостоятельность и независимость, которая обеспечивается [1]:

- непосредственным запретом всякого вмешательства в деятельность профсоюзных органов государственной власти и их должностных лиц, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности;
- имущественной самостоятельностью и независимостью;
- единством, солидарностью и взаимопомощью членских организаций в реализации целей и задач профсоюзов;
- равенство прав и свобод членов профсоюза;
- запретом контроля за деятельностью профсоюзов со стороны органов юстиции, регистрирующих профсоюзные объединения в качестве юридического лица [2, 3].

Второй принцип – автономия и независимость. Применительно к профсоюзам это выражается в их праве самостоятельно разрабатывать и утверждать свои уставы, определять организационную структуру профсоюза, избирать должностные руководящие органы, определять свою деятельность и т. п.

Третий принцип определяется однозначно непринуждённым вступлением организаций в членство профсоюзных объединений разных отраслей по всей агломерации Донецкой Народной Республики, а также выходом из него.

Четвёртый принцип – законность создания и деятельности профессиональных союзов на всей территории Донецкой Народной Республики, согласно Федеральному закону Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Закону Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах ДНР», а также Устава Федерации Профсоюзов Донецкой Народной Республики, в котором прописаны общие положения, организационная структура, права и обязанности, цели, задачи и основные виды и направления деятельности профессиональных союзов на всей территории Донецкой Народной Республики [1, 2].

Однако, учитывая вышеперечисленные принципы, профсоюзные объединения Республики также используют определённые формы и методы профсоюзной работы, которые дают возможность ведения прямого социального диалога непосредственно с органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, их организациями и объединениями, другими общественными организациями и объединениями Донецкой Народной Республики [2].

Цели и задачи, которые трудящиеся ставят перед профсоюзами, определяют основные функции, а также направления деятельности, которые они выполняют в процессе своей деятельности. Так, согласно статье 22 Закона Российской Федерации «О профессиональных союзах» следует отметить, что основной задачей деятельности профсоюза является защита прав членов профсоюза на труд, также они вправе участвовать в формировании государственной политики, социальных программ, которые направлены на улучшение качества жизни и на развитие личности.

Учёные, придерживающиеся социал-демократической веберовской традиции, настаивают на том, что цель профсоюзов заключается в демократическом участии в регулировании вопросов труда. Профессиональные союзы определяются как демократические организации представительского характера. Также утверждается положение о том, что профсоюзы должны играть более активную роль и более широкого диапазона в общественных преобразованиях государства.

Одной из главных функций профсоюзов является контроль за соблюдением трудового законодательства, а также за правильностью и корректностью индексации заработной платы работникам всех сфер предоставления услуг. При этом профессиональные союзы так же как и работодатели заинтересованы в том, чтобы заработная плата в максимальной степени была связана с результатами труда и выполняла мотивирующую и стимулирующую функции [5].

Реализацию представительской функции обеспечивает закреплённое в законе положение о том, что профсоюзы разрабатывают планы и программы борьбы с безработицей и обеспечения занятости, защиты высвобождаемых работников, мероприятий по установлению прожиточного минимума, повышению минимального уровня заработной платы, вносят эти программы в качестве предложений в государственные органы.

По мнению некоторых учёных, профсоюзы в будущем будут выполнять ещё одну функцию – функцию управления собственностью производства. Так, цель профессиональных союзов состоит не только в социальной защите трудящихся – это поэтапная задача, которая связана с социальным положением членов профсоюзов. Поскольку трудящиеся становятся собственниками средств производства, с точки зрения этих исследователей, профсоюзы должны быть готовы принять общественные функции собственности – функции управления и ответственности за развитие производства.

Таким образом, профессиональные союзы представляют и защищают законные права и интересы гражданских служащих, трудящихся во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями и их объединениями, нанимателями и их представителями.

Не только отечественная, но и мировая практика показывает, что новая социально-экономическая ситуация требует от профсоюзов, наряду с традиционными функциями, непосредственно способности договариваться с работодателями при решении определённых вопросов, а именно:

- определение формы, системы выплаты и размера заработной платы, денежных вознаграждений, пособий, компенсаций, материальной помощи и т. д.;
- согласование механизма регулирования оплаты труда с учётом роста цен, уровня инфляции;
- занятость работников и противодействия безработице;

- профессиональное обучение персонала;
- мероприятия по улучшению условий работы и охраны труда работников;
- продолжительность отпусков, рабочего времени и времени отдыха;
- медицинское и социальное страхование работников;
- обеспечение техники безопасности, охраны труда и здоровья работников на производстве, в организациях и т. п. [5].

Следовательно, профсоюзные объединения вправе участвовать в разработке государственной политики в сфере содействия занятости населения и имеют право:

- вносить в органы местного самоуправления поправки и предложения о переносе сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением трудящихся;
- оказание помощи в обеспечении социальных гарантий трудящихся в вопросах организации занятости, приёма на работу, увольнения, предоставления льгот, выплаты материальной помощи и компенсаций в соответствии с национальным законодательством, а также уставными правами и нормами.

При этом важно учесть, что многочисленные увольнения работников, связанные с развитием производства, совершенствованием организации труда, ликвидацией, перепрофилированием организации или её структурных подразделений, полной или частичной приостановкой производства по инициативе работодателя, может осуществляться лишь при условии предварительного (не менее чем за два месяца) уведомления соответствующих профсоюзных органов [5].

Из этого следует, что согласование интересов работодателей и работников в социально-трудовой сфере осуществляется путём организационной работы, а также переговоров, которые должны завершаться заключением коллективных договоров или отраслевых соглашений.

Профсоюзные объединения вправе требовать от работодателей включения в коллективный договор конкретных мер по защите прав, свобод и социальных интересов трудящихся на всей территории Донецкой Народной Республики.

Так, на модернизированном этапе развития социально-трудовых отношений существуют три ведущие модели социального партнёрства в зависимости от роли профессиональных союзов и уровня их участия по представительству интересов трудящихся в рамках социального партнёрства [5].

Причины назревших изменений в применении моделей социальной политики можно понять, обратившись к сущности и значению профессиональных союзов для социума и государства, особенно на этапе социальной модернизации.

Модель профсоюзного постпредства характеризуется тем, что профессиональные союзы являются законодательно утверждёнными представителями трудящихся. При этом зачастую профсоюзные объединения представляют и тех трудящихся, которые не являются членами профсоюза [4].

Данная модель социально-трудовых взаимоотношений наиболее развита в Канаде, Японии, Ирландии и ещё в некоторых развитых странах. В зависимости от определённых условий, в которых действуют профсоюзные объединения, различают две формы: когда профессиональный союз непосредственно направлен на общее сотрудничество с органами власти, и когда профсоюз ориентирован на столкновение интересов с органами государственной власти.

Следующий тип характерен, например, для ситуаций, когда профсоюзные объединения предпринимают не менее жёсткие действия, такие как: забастовки, протесты, рекламации и т. п., требуя защиты прав, свобод и интересов трудящихся, значительного улучшения условий и оплаты труда.

Чисто представительная модель отличается передачей функций профсоюзных объединений трудовым комитетам, которые непосредственно выполняют функции

профсоюзов. Они ведут переговоры с работодателем, при этом действия комиссии носят консультативно-информативный характер, а степень учёта мнения трудовой комиссии определяется в трудовом договоре и/или в коллективном договоре.

Такую модель в основном применяют в Испании, Греции, Португалии и в некоторых других странах. Таким образом, традиционная роль профсоюзных объединений в рамках данной модели фактически отсутствует, а на уровне каждого предприятия, компании или организации создаётся собственный небольшой профсоюз, не владеющий существенными возможностями воздействия на предпринимателей [4].

Если характеризовать тип смешанного постпредства, то можно отметить, что в комитеты, избираемые трудовым коллективом, входят также представители работодателя. Здесь полномочия комитета более широкие, так как комитет может участвовать в принятии основных решений на основе консенсуса. Комитет в большей степени выполняет функции профсоюза, принимая решения по широкому кругу вопросов: трудовой распорядок, охрана труда, условия труда, продолжительность рабочего времени [6].

Вместе с тем, это специально оговаривается непосредственно законодательством либо коллективным соглашением. Данная модель применяется во Франции, Бельгии, Дании, Ирландии и ряде других стран. Собственно, на основе консенсуса и в зависимости от уровня переговорных процессов, в которых участвуют профессиональные союзы как представитель социального партнёрства, существуют три основные модели.

Первая модель характерна для североевропейских стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Бельгии, Исландии. В рамках данной модели присутствует активное вмешательство государства в трудовые отношения и жёсткое регулирование принятых норм.

Для данной модели характерна трёхуровневая система социальной политики: национальный уровень, отраслевой и уровень отдельных организаций, компаний и предприятий. Здесь следует отметить, что на отраслевом уровне действуют непосредственные комиссии, занимающиеся составлением отраслевых стандартов социального партнёрства.

На уровне компании социальная политика развивается на фоне диалога предпринимателей и профсоюзных объединений под контролем государственных структур в отношении законности предпринимаемых действий.

Другая модель социального партнёрства характерна для латиноамериканских стран, таких как: Аргентина, Колумбия, Боливия и т. д. Данная модель ограничивает роль профсоюзных объединений заключением коллективных договоров на уровне отдельных компаний, организаций и отличается одноуровневой системой социальной политики.

Следовательно, и в рамках данной модели профессиональные союзы и предприниматели стараются оказать немалое влияние на законодательный процесс путём выдвижения своих представителей на законодательные и влиятельные должности и лоббирования отдельных нормативных актов [3].

Таким образом, через такой косвенный процесс осуществляется влияние и регулирование отношений в рамках социально-трудового партнёрства.

И последняя, третья модель социального партнёрства наиболее характерна и развита в странах центральной Европы, например, в Хорватии и Венгрии. Фактически данная модель является определённо средним вариантом между первой и второй моделями социальной политики и партнёрства. Ведущий аспект трёхстороннего социального партнёрства выражен на отраслевом уровне, а национальный уровень отличается тем, что проводятся своеобразные взаимные консультации трёх сторон, которые не являются обязательными.

Несмотря на вышеизложенное, коллективные договоры в компаниях не заключаются, а предприятия руководствуются утверждёнными отраслевыми принципами социального партнёрства. Роль профсоюзов в данной модели также проявляется в оценке выдерживания отраслевых принципов. Отдельно следует выделить образцовое соглашение, которое является одной из форм реализации такой модели. Такое соглашение формируется и заключается в отдельной отрасли, а затем становится неким своеобразным ориентиром для остальных отраслей.

Следует обратить внимание и на то, что, например, в той же Австрии социальная политика реализуется посредством широкой сети консультативных советов и комитетов, паритетных комиссий, как на общенациональном, так и на отраслевом уровнях. Такая модель широко используется также в Голландии и Швейцарии. Так, например, в Голландии действуют более 200 отраслевых соглашений, которые распространяются на большинство компаний и их работников, а в Швейцарии кроме отраслевых соглашений также действуют региональные соглашения [4].

По критерию роли профессиональных союзов в представительстве интересов работников в рамках социального партнёрства в Донецкой Народной Республике сложилась модель профсоюзного представительства. Вместе с тем, по критерию уровня переговорных процессов для Донецкой Народной Республики, как нового субъекта Российской Федерации, на данном этапе развития не присуща какая-то одна модель социального партнёрства. Существующие элементы социального партнёрства соответствуют как трёхуровневой системе социального партнёрства, так и одноуровневой. При этом отсутствует большое влияние профсоюзов, но намного выше влияние государственных и муниципальных органов власти, по сравнению с зарубежными странами [7].

В настоящее время в Донецкой Народной Республике самыми благополучными, с точки зрения охвата отраслевыми соглашениями и коллективными договорами в 2022 году, являются следующие отраслевые профсоюзы, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Профсоюзные организации, которые являются самыми благополучными,
с точки зрения охвата коллективными договорами и
отраслевыми соглашениями в 2022 году**

№ п/п	Название отраслевого профсоюза	Процентное соотношение, %
1	2	3
1	Профессиональный союз работников Донецкой железной дороги Донецкой Народной Республики	100
2	Профессиональный союз работников здравоохранения Донецкой Народной Республики	100
3	Профессиональный союз работников образования и науки Донецкой Народной Республики	100
4	Профессиональный союз работников газовых хозяйств Донецкой Народной Республики	100
5	Профессиональный союз работников промышленности Донецкой Народной Республики	100
6	Профессиональный союз работников угольной промышленности Донецкой Народной Республики	99
7	Профессиональный союз работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг Донецкой Народной Республики	99

Продолжение табл. 1

1	2	3
8	Профессиональный союз работников Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики	98
9	Профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Донецкой Народной Республики	92
10	Профессиональный союз работников культуры Донецкой Народной Республики	80

Выводы по выполненному исследованию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день профессиональные союзы работников разных сфер деятельности Донецкой Народной Республики, благодаря изучению нормативно-правовой базы Российской Федерации, интеграции с Российской Федерацией, обмену опытом работы с коллегами родственных профсоюзов, социальному партнёрству, а также плодотворной работе с членами профсоюза, вывели организации на высокий уровень охвата отраслевыми соглашениями и коллективными договорами, что способствует повышению роли профессиональных союзов в системе социально-трудовых отношений на территории Республики.

Немаловажным является и тот факт, что 2023 год в Российской Федерации объявлен «Годом социального партнёрства». В связи с этим профсоюзным организациям разного уровня необходимо больше уделить внимания этому направлению работы и выйти на более высокий уровень коллективного сотрудничества между сторонами социального диалога.

Направления дальнейших разработок по данной тематике. Несмотря на положительную тенденцию некоторых профессиональных союзов Донецкой Народной Республики, следует продолжить работу в сфере социального партнёрства по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся. Так, в ходе коллективных переговоров социальные партнёры должны договориться о возможном предоставлении льгот для работников, совмещающих работу с обучением, о дополнительных льготах и компенсациях за счёт предприятия, включая дополнительные отпуска, надбавки к пенсиям, досрочный уход на пенсию, компенсацию транспортных и командировочных расходов, бесплатное или частично оплачиваемое питание работников, о работе дошкольных образовательных учреждений и других ведомственных социальных учреждений.

Немаловажным фактором для жителей Донецкой Народной Республики являются выплаты материальной помощи пострадавшим в ходе ведения боевых действий в период проведения СВО.

Таким образом, можно заключить, что необходимость повышения роли профсоюзов в социальной модернизации ДНР обусловлена объективными причинами развития нового социального общества и сложившимся характером трудовых отношений.

Профсоюзам предстоит найти своё место в сфере общественных отношений, во взаимно ответственном партнёрстве с государством, стать для граждан Республики школой самоуправления. В связи с этим представляется целесообразным принятие следующих мер:

- создание новой модели социально-трудовых отношений, основанных на социальном партнёрстве, усилении ответственности работодателей в соблюдении трудового законодательства ДНР;
- формирование единой политики в деятельности профсоюзов, системной работы республиканского объединения с отраслевыми, региональными и локальными профсоюзами;

- законодательно чёткое обозначение прав и обязанностей профсоюзов, повышение ответственности за принимаемые решения;
- проведение разъяснительной работы среди своих членов по повышению их правовой грамотности, в том числе по основам трудового законодательства, развитию умений и навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах;
- установление приоритета профсоюзов на представительство интересов работников и ведение переговоров;
- усиление ответственности за нарушение коллективных договоров и соглашений, а также материальной ответственности, предусмотренной непосредственно соглашением;
- повышение защитной роли профсоюзов.

Профессиональные союзы всех уровней организации деятельности должны ещё развернуться к рассмотрению своих основных прав, обязанностей, функций и обратить внимание на те из них, которые в настоящее время в большей степени будут способствовать достижению основной цели создания и деятельности профсоюзов – защите социально-трудовых прав, свобод и интересов членов профсоюза. Практически все функции профсоюзов могут быть реализованы в рамках социальной политики и партнёрских отношений. В коллективных договорах и отраслевых соглашениях можно и нужно решать вопросы регулирования заработной платы, обеспечения занятости, охраны труда, создания собственных страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, оздоровительных и медицинских учреждений и т. п. Опыт такой деятельности имеется у различных профессиональных союзов Донецкой Народной Республики, только его надо распространять и обобщать.

Подводя обобщающий итог, хочется отметить, что, как гласит девиз Федерации Профессионального союза Донецкой Народной Республики «В единстве наша сила», а также слоганы «Единство! Солидарность! Взаимопомощь!», следует сказать, что нашему молодому, развивающемуся государству нужен определёнno сильный, действенный, единый профессиональный союз, который сможет обеспечить выполнение всех уставных целей и задач профсоюза на всей территории Донецкой Народной Республики. А действенный профессиональный союз – это такой профсоюз, который результативно защищает интересы своих членов, пользуется их доверием и поддержкой, способен организовать, при необходимости, коллективные действия в защиту социально-экономических прав, свобод и интересов работников, обладает достаточными организационными, финансовыми и кадровыми ресурсами для выполнения своих уставных целей и задач.

Список использованных источников

1. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с постатейными комментариями) : Закон Российской Федерации. – Текст электронный. – URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (дата обращения 22.02.2023).
2. О Профессиональных союзах Донецкой Народной Республики : Закон. – Текст электронный. – URL : <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-professionalnyh-soyuzah/> (дата обращения 18.02.2023).
3. Устав Федерации Профсоюзов Донецкой Народной Республики. – Текст электронный. – URL : <https://fpdnr.ru/o-nas/ustav-fp-dnr> (дата обращения 22.02.2023).
4. Молодцов, М.В. Трудовое право России: Учебник для вузов / М.В. Молодцов, С.Ю. Головина. – Москва : Издательство НОРМА, 2019. – С. 118. – Текст непосредственный.
5. Наумов, В.И. Основные пути совершенствования профсоюзной работы в социально-трудовой сфере : монография / В.И. Наумов. – Москва : АТИСО, 2011. – С. 81. – Текст непосредственный.

6. Соловьев А.В. Участие российских профсоюзов в процессе совершенствования трудового законодательства как показатель социального партнёрства / А.В. Соловьев // Российская модель социального партнёрства : перспективы развития : Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Москва: АТиСО, 2007. – С. 244-247. – Текст электронный.

7. Сошникова, Т.А. Проблемы развития социального партнёрства в Российской Федерации / Т.А. Сошникова // Законодательство и экономика. – 2018. – № 4. – С. 36. Текст – непосредственный.

УДК 338.48

DOI

ДОНЕЦКИЙ ТУРИЗМ: ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы;

КРАСНОЛОБОВА Л.С.,

старший преподаватель кафедры туризма ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен предстоящий процесс интеграции туристской отрасли Донецкой Народной Республики в российский туризм, обозначены основные проблемы, возможные подходы к их преодолению, обоснована необходимость перевода отрасли на новейшие современные цифровые средства коммуникации.

Ключевые слова: республиканская экономика, донецкий туризм, проблемы восстановления, интеграция, цифровая среда, процесс цифровизации, цифровой инструментарий, цифровой формат, онлайн-общение, мобильные приложения

DONETSK TOURISM: TASKS OF INTEGRATION AND DIGITAL DEVELOPMENT PARADIGM

KIRIENKO O.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Non Production Management;

KRASNOLOBOVA L.S.,

Senior Lecturer of the Department of Tourism FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and Public Administration»,

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

Abstract. The article considers the upcoming process of integrating the tourism industry of the Donetsk People's Republic into Russian tourism, identifies the main problems, possible approaches to overcome them, substantiates the need to transfer the industry to the latest modern digital means of communication.